

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ КУНИ ТАДБИРЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИ ВА АҲАМИЯТИ.

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли¹
ИИВ Академияси мустақил изланувчиси¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656625>

Аннотация. Ушбу мақола Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни тадбирларини ташкил этиш тушунчаси ва унинг ҳуқуқий асосларига бағишланган. Мақолада ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, жиноятчиликнинг олдини олиш ва фуқаролик жамияти институтлари билан давлат органлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қонунчилик ташаббуслари, хусусан, 2014 йилдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонун ва 2017 йилдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни”ни белгилаш тўғрисидаги қарор асосида тадбирларнинг аҳамияти таҳлил қилинади. Шунингдек, мақолада умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактика турлари, уларни амалга ошириш механизмлари, шу жумладан аҳолининг ҳуқуқий онгини ошириш ва коррупцияга қарши курашишга қаратилган чора-тадбирлар кўрсатиб ўтилган. Хорижий ва маҳаллий олимларнинг илмий мулоҳазаларига таяниб, профилактика фаолиятининг назарий асослари ва амалий аҳамияти муҳокама қилинади. Мақолада, шунингдек, профилактика кунида олиб бориладиган тадбирлар, жумладан, ҳуқуқий тарғибот, уйма-уй юришлар, фуқароларнинг сайёр қабуллари ва оммавий ахборот воситалари орқали тарғибот ишларининг самарадорлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши курашиш, ҳуқуқий тарғибот, коррупция профилактикаси, қонун устуворлиги, фуқаролик жамияти, ички ишлар органлари, виктимологик профилактика, Ўзбекистон қонунчилиги, профилактика куни.

Бугунги кунда давлат ва жамият олдида турган долзарб масалалардан бири жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш орқали жиноятчиликка қарши курашиш ишларига жамоатчиликни жалб қилиш ҳамда бу соҳага давлат органлари билан фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигини таъминлаш орқали ҳуқуқбузарликларга

қарши курашиш механизмининг самарадорлигини ошириш бўлиб қолмоқда.

Ҳуқуқбузарликларга қарши курашишга аҳолининг барча қатламлари, энг яхши мутахассислар жалб қилинмас экан, жамиятимизнинг барча аъзолари, “ҳалоллик вакцинаси” билан эмланмас экан, ўз олдимизга қўйган юксак марраларга эриша олмаймиз. Биз коррупциянинг оқибатлари билан курашишдан унинг барвақт олдини олишга ўтишимиз керак”¹.

Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январь куни Олий Мажлисга Мурожаатномасида “...Бугунги кунда ислоҳатларимиз самараси кўп жиҳатдан тўрта муҳим омилга, яъни, қонун устуворлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларга қарши қатъий курашиш, институционал салоҳиятни юксалтириш ва кучли демократик институтларни шакллантиришга боғлиқ. Афсуски, жамиятимизда ҳуқуқбузарлик илдизи ўзининг турли кўринишлари билан тараққиётимизга ғов бўлмоқда. Бу ёвуз балонинг олдини олмасак, ҳақиқий ишбилармонлик ва инвестиция муҳитини яратиб бўлмайди, умуман жамиятнинг бирорта тармоғи ривожланмайди”² деган фикрлари ҳам сўзимизни яна бир бор исботлайди.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тушунчасига тўхталадиган бўлсак, бу борада юртимиз ва хорижлик кўплаб олимлар турлича илмий мулоҳазалар билдиришганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Ҳуқуқшунос

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида ПФ-5729-сон Фармони. 27.05.2019. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.05.2019, 06/195729/3199-сон, 20.07.2019 й., 06/19/5769/3450-сон. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5729 on measures to further improve the system of combating corruption in the Republic of Uzbekistan. 27.05.2019. National database of legal documents, 29.05.2019, No.06/195729/3199, 20.07.2019, No.06/19/5769/3450)

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. –2020. –25 январь, No 19 (7521). Б 4. (Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis // People's word. –2020. – January 25, No. 19 (7521). P4.)

олимлар З.С.Зарипов ва И.Исмаиловлар умумий тартибдаги жиноятларнинг олдини олишга, жиноятчиликнинг олдини олиш фаолиятининг субъектлари томонидан ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларидаги унинг сабаб ва шароитлари, бошқа детерменантларни аниқлаш ва уларни бартараф қилиш, таъсирини йўқотиш, кучсизлантириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишдир, деб таъриф беришади. Ушбу таърифда асосий эътибор жиноятларининг сабаб ва шароитларини аниқлашга ва бартараф этишга қаратилиб, имкон қадар уларнинг таъсирини йўқотиш, батамом йўқотиш имкони бўлмаганида, кучсизлантиришга доир профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилган.

Ҳуқуқшунос олимлар М.Ю.Кержнер ва Ғ.Т.Абдуллаходжаевлар эса умумий профилактика “давлат миқёсида ташкил” этилади ва жиноятчиликка қарши курашни ташкил этишдаги давлат сиёсатининг муҳим йўналиши ҳисобланади”, –деб таъкидлаб ўтишган³.

Шунингдек, Қ.Р.Абдурасулова ҳуқуқбузарликлар профилактикасига нисбатан теранроқ фикрни илгари сурган. Унинг фикрича, “Умумижтимоий профилактика ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этиш еки нейтраллаштиришга, бошқа ғайриижтимоий қилмишларга қарши курашишга, фуқаролар ва мансабдор шахсларни қонунга ҳурмат руҳида тарбиялашга, ижтимоий ахлоқ қоидаларини бузувчиларни қайта тарбия лашга қаратилган ижтимоий-сиёсий, ташкилий, ҳуқуқий ва тарбиявий тадбир-ларни қамраб олади”⁴. Шу ўринда таъкидлаб ўтишимиз жоизки, мамлакатимиздаги ҳар бир норматив ҳужжат, авваламбор, ушбу жамиятда яшаётган аҳолининг

³ Криминология: дарслик (170 варақ) /З.С.Зарипов, А.С.Якубов, Ғ.А.Аванесов, ва бошқалар. Проф. З.С.Зарипов таҳрири остида. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2006. Юрист ахборотномаси ISSN 2181-9416 Doi Journal 10.26739/2181-9416 (3-сон 1-жилд) Тошкент 2020.

⁴ Абдурасулова Қ.Р. Криминология: Дарслик. (104 варақ) Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. М.Х.Рустамбаев. Т., ТДЮИ нашриети. 2008й.

яшаш тарзи, менталитети, урф-одатларини, ҳаттоки, оиладаги тарбия, одоб-ахлоқ қоидаларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши зарур. Чунки ҳар қандай қонунни ишлаб чиқишда у ўзининг келажакдаги кутилган натижасини бериши учун жамиятдаги социологик омиллар улкан аҳамиятга эга ҳисобланади.

Шунингдек, ушбу муаммо бўйича ривожланган мамлакатлар ҳуқуқшунос олимлари ҳам ўзларининг илмий изланишлари натижасида эришилган ютуқ-ларини қонунчиликка татбиқ этиш йўли билан аҳоли ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича кўплаб чоратadbирларни амалга оширмоқда. Жумладан, Россия Федерацияси қонунчилигида: “Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи сабаблар ва уларнинг содир этилишига имкон берган ёки осонлаштирган шароитларни аниқлаш ва бартараф этишга, шунингдек, фуқароларнинг ҳуқуқий онгини ривожлантириш ва ҳуқуқий билимини оширишга йўналтирилган”⁵.

Қирғизистон Республикаси қонунчилигида “ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси республикада ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини бартараф этиш (нейтраллаштириш)га йўналтирилган”⁶

Ҳар битта давлатнинг ушбу соҳадаги қонун ҳужжатларини ва ҳуқуқшунос олимларининг фикрларини таҳлил қиладиган бўлсак, барчасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига умумий таъриф бериб ўтилганлигининг гувоҳи буламиз. Яъни ушбу ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг қандай амалга оширилиши, олдига қўйган мақсадлари, вазифалари, шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси юзасидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг процессуал ҳуқуқда ўз аксини қай тарзда топиши ва келажакда қандай натижаларга

⁵ Федеральный Закон Российской Федерации от 23 июня 2016 года No182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» <http://mvd.ru/document>.

⁶ Закон Киргизской Республикой от 25 июня 2005 г No 82 «О профилактике правонарушении в Киргизской Республике» // www.cbd.minjust.gov.kg.

эришилиши тўлиқ кўрсатиб ўтилмаган.

Мамлакатимизда 2014 йил 14 майда “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг тўлақонли механизм яратилишини таъминлади. Чунки Қонунда “ҳуқуқбузарлик” тушунчаси доирасида қамраб олинувчи жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларнинг ғайриижтимоий хулқ-атворга эгаллиги пайтиданоқ қайси турдаги профилактик таъсир кўрсатиш чора-тадбирларининг қўлланилиши, ҳуқуқбузарликнинг содир этилишида жабрланувчининг айбли ёки айбсиз ҳолатлари, улар виктимлигининг олдини олиш, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни ахлоқан тузатиш, бу борада умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактик чораларни қўллаш фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш механизми аниқ кўрсатиб берилди.

Мазкур йўналишда ҳукуматдан то энг қуйи бўғин бўлмиш маҳалла идоралари, ҳаттоки, оддий фуқарогача бўлган субъектлар тизими шакллантирилди ҳамда улар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасига оид вазифалар тақсимланди. Шу билан бирга, Қонунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг 4 та асосий тури белгиланди: ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси, ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси, ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси. Профилактиканинг ҳар бир тури бўйича тегишли чора-тадбирлар ҳамда уларни амалга ошириш механизмлари белгиланди.

Шу ўринда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш бўйича мамлакатимизда олиб борилаётган кенг қамровли ишлар ҳақида алоҳида тўхталиб ўтишимиз зарур.

Мамлакатнинг ва жамиятнинг тинчлиги, осойишталиги, аввало, оилада, маҳаллада ва таълим даргоҳларида ёш авлодга, айниқса, хотин-

қизлар тарбиясига боғлиқ.

Одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш ва ён-атрофдаги одамларга нисбатан меҳр-оқибатли бўлиш, озгина бўлсада номақбул иш қилишдан уялиш ҳиссижамиятимиздаги ҳар битта хотин-қизларнинг онгига сингдирилиши даркор. Ахир, ота-бобомиздан қолган шундай гап бор: “Бир болага етти маҳалла тарбиячи”. Бундан ташқари, хотин-қизлар ҳуқуқбузарлигининг олдини олишда давлат органларининг ҳам қатор вазифалари мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ 2833-сонли Қарори билан ҳафтанинг ҳар пайшанба куни “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” этиб белгиланган.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни тушунчасига оид бир қатор олимларнинг турли хил қарашлари мавжуд. Жумладан, **ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни** — ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари кучайтирилган ва алоҳида тартибда амалга ошириладиган кун саналади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида маъмурий ҳуқуқбузарликлар ҳамда жиноятларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар кучайтирилган тарзда, Ички ишлар органлари, давлат хизматлари ва фуқаролик жамияти институтларининг умумий ҳамкорлигида олиб борилиши назарда тутилган.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида ва ушбу кунда қуйидаги тадбирларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда:

– ҳуқуқбузарликларга муросасизлик маданиятини шакллантириш,

хуқуқий нигилизмга барҳам бериш ва фуқароларнинг қонунга итоаткорлик хулқ-атворини оммалаштиришга қаратилган, шу жумладан ички ишлар органлари таянч пунктлари, хуқуқни муҳофаза қилувчи ва бошқа давлат идоралари ва ташкилотларида “очиқ эшиклар куни”ни ташкил этиш орқали тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш;

– қонунийлик аҳволини ва хуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича чора-тадбирларнинг самарадорлигини атрофлича муҳокама қилиш учун жойларда, биринчи навбатда криминоген вазият номақбул бўлган ҳудудларда фуқароларнинг сайёр қабуллари ҳамда давлат идоралари ва ташкилотлари вакиллари аҳоли билан учрашувларини ташкил этиш;

– ижтимоий аҳамияти муҳим бўлган суд муҳокамалари бўйича сайёр суд мажлисларини ўтказиш;

– аҳоли турмушининг ижтимоий-иқтисодий шароитларини ўрганиш, хуқуқбузарлик содир этишга кўмаклашувчи шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида уйма-уй юришларни ташкил этиш;

– хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар ҳақида давлат идоралари ва ташкилотлари раҳбарларининг ҳисоботларини эшитиш;

– махсус телекўрсатув ва радиоэшиттиришларда давлат идоралари ва ташкилотлари вакиллари, жамоатчилик иштирокида жойларда жиноятчилик аҳволи, хуқуқбузарликлар содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитлари, жиноятларни фoш этиш ва айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш бўйича ишларнинг натижаларини муҳокама қилиш;

– хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш масалалари бўйича оммавий ахборот воситаларида, шу жумладан Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғида мақолалар, шарҳлар

ва бошқа материаллар чоп этилишини ташкил этиш⁷.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси кунида жиноятчиликнинг олдини олишга қаратилган бир қатор чора тадбирлар, жумладан, ҳуқуқий тарғибот тадбирлари кучайтирилган тартибда ўтказилиб, қонунларнинг коррупцияни олдини олиш ва коррупционерлик каби иллатнинг тузоғига тушган “порахўр” ва “пора берувчиларнинг” тубсиз жарлик томон олган йўли нақадар тубсиз ва охирсиз залолат ботқоғига элтишини англашга қаратилган чора-тадбирларни ташкил этиш кучайтирилган тартибда олиб борилади. Жумладан, аҳоли ҳаётининг иқтисодий ижтимоий шароитларини ўрганиш, коррупцион ҳуқуқбузарликларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, коррупцион ҳолатлар билан боғлиқ жиноятлар ва уларнинг оқибатлари ҳақида ҳуқуқий тарғибот ишларини олиб бориш бўйича давра суҳбатлари, учрашувлар ҳамда маърузалар ўтказилиб келинмоқда. Жумладан, республикамизда 2017-2021 йиллар давомида аҳоли ўртасида жами 996 минг 227 маротаба ҳуқуқий тарғибот ва ҳисобот учрашувлари ўтказилган бўлиб, уларнинг 52,3 фоизи маҳаллаларда, 31,1 фоизи таълим муассасаларида ва 16,7 фоизи меҳнат жамоаларида бўлиб ўтган. Шунингдек, ушбу даврда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш юзасидан оммавий ахборот воситаларида 47235 маротаба чиқишлар қилинган бўлиб, уларнинг ўртача 16 фоизини телевидение орқали чиқишлар, 53 фоизини радио орқали эшиттиришлар, 31 фоизини журнал ва газеталарда чоп этилган мақолалар ташкил этади.

ИИБ томонидан чиқарилган бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, Таълим муассасалари, маҳаллалар, ташкилотлар ОАВ ларда,

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-2833-сон Қарори, 5-банд

коррупция ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини оширишга қаратилган ҳуқуқий тарғибот тадбирлари ўтказилиши белгилаб қўйлиган.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунда ҳуқуқий тарғибот тадбирлари кенг қўламда ўтказилиши, бир қатор органларнинг бу борадаги ҳамкорлигини ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев Конституциямизнинг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида қуйидагиларни таъкидлади: “Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида очиқлик ва ошкораликни таъминлаш учун биз фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва аҳоли билан самарали ҳамкорликни кенг йўлга қўйишни” асосий вазифа деб ҳисоблаймиз”⁸, – деб таъкидлаган эдилар.

Юқорида кўрсатилган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида қуйидагиларни амалга оширишни таклиф қиламиз:

Ҳуқуқ-тартибот маскани профилактика инспектори ҳамда Ички ишлар органларининг соҳавий хизмат ходимлари томонидан мансабдор шахслар томонидан содир этилиши мумкин бўлган коррупцион жиноятларнинг олдини олиш юзасидан индивидуал муҳокамалар ўтказиши, тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориши, телевиденияда чиқишлар қилиши ҳамда тарғибот жараёнларида ўзининг визиткасини тарқатиб боришларини;

Ички ишлар органлари томонидан фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш, уларнинг ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш хавфини камайтириш ҳамда жиноятларни барвақт олдини олиш мақсадида ИИБ Ахборот хизмати қошида янги “Қонун устуворлиги” номли

⁸ Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б.11.

телеканални ташкил этишни таклиф қиламиз.

Юқоридаги келтирилган таклифлар мамлакатимиз халқига хос бўлган кадриятларни асраш, коррупцион жиноятларнинг олдини олиш, ёш авлод тарбияси, уларнинг нормал физиологик-психологик ривожланиши, жамоат тартибини ва хавфсизлигини таъминлашда профилактик чора бўлиб хизмат қилади. Шахс хатти-ҳаракатларини, иродасини, психик жараёнларини бошқара олмас экан, турли хилдаги ҳуқуқбузарликлар содир этаверади. Шу боис ҳам Ички ишлар органларининг фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкини, конституциявий тузумни ҳимоя қилишдан, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлашдан, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасида иборат бўлган асосий вазифаларини⁹ бажаришлари ҳуқуқшунос олим Ф.А. Абдуллаев таъкидлаганларидек: “ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунда тадбирларни тўғри ташкил этиш мамлакатимиз ва фуқароларимизнинг тинчилиги ва осойишталигини ишончли таъминлаш йўлидаги дадил қадам бўлиб хизмат қилади”¹⁰. Зеро, жиноятларнинг оқибатларигагина эмас, балки сабабларига ҳам қарши курашиш даркор.

Фойдаланилган адабиётлар:

1) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида ПФ-5729-сон Фармони. 27.05.2019. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.05.2019, 06/195729/3199-сон, 20.07.2019 й., 06/19/5769/3450-сон.(Decree of the

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни 2-модда. <https://lex.uz/docs/30278439>

¹⁰ Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. –Т. 1. –№. 2. –С. 16-18.

President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5729 on measures to further improve the system of combating corruption in the Republic of Uzbekistan. 27.05.2019. National database of legal documents, 29.05.2019, No.06/195729/3199, 20.07.2019, No.06/19/5769/3450)

2) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. –2020. –25 январь, No 19 (7521). Б 4. (Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis // People's word. –2020. –January 25, No. 19 (7521). P4.)

3) Криминология: дарслик (170 varaқ) /З.С.Зарипов, А.С.Якубов, Г.А.Аванесов, ва бошқалар. Проф. З.С.Зарипов таҳрири остида. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2006. Юрист ахборотномаси ISSN 2181-9416 Doi Journal 10.26739/2181-9416 (3-сон 1-жилд) Тошкент 2020.

4) АбдурасуловаҚ.Р. Криминология: Дарслик. (104 varaқ)Масъул муҳаррир ю.ф.д.,проф. М.Х.Рустамбаев. Т.,ТДЮИ нашриети. 2008й.

5) Федеральный Закон Российской Федерации от 23 июня 2016 года No182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» <http://mvd.ru/document>.

6) Закон Киргизской Республикой от 25 июня 2005 г No 82 «О профилактике правонарушении в Киргизской Республике» [//www.cbd.minjust.gov.kg](http://www.cbd.minjust.gov.kg).

7) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-2833-сон Қарори, 5-банд

8) Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б.11.

9) Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни 2-модда.
<https://lex.uz/docs/30278439>

10) Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида //Development of pedagogical technologies in modern sciences. –2022. –Т. 1. –No. 2. –С. 16-18.